

Facebook como red de profesionales de bibliotecología, documentación y archivística en Iberoamérica

Por Alejandro Uribe-Tirado y Andrés-Felipe Echavarría-Ramírez

Resumen: Resultados de un análisis cualitativo-cuantitativo del uso que los profesionales y organizaciones relacionadas con la bibliotecología, la documentación y la archivística de Iberoamérica están haciendo de Facebook, comparado con otras plataformas de redes sociales. Más que para relacionarse con amigos y familiares, es una herramienta adecuada para crear comunidad, y establecer intercambios y contactos profesionales y laborales. Se confirma la tendencia cultural y tecnológica de personas que buscan cada vez más la “convergencia”, entendida como la posibilidad de utilizar y adaptar una herramienta tecnológica para diferentes fines, es decir, utilizar Facebook tanto como medio de interacción social (amigos, familiares, compañeros de estudio, etc.), como para interacciones profesionales-laborales, compartiendo así diferentes roles.

Palabras clave: Redes sociales, Redes profesionales, Facebook, Directorios de contactos

Title: Facebook as a network of librarians, information scientists and archivists in Latin America

Abstract: Results of a qualitative-quantitative analysis of the use that professionals and organizations related to librarianship, documentation and archives in Latin America are making of Facebook are compared with other social networking platforms. More than a tool for interacting with friends and family, it is suitable for creating community and establishing business and labor contacts. The analysis confirms the cultural and technological trend of people increasingly seeking “convergence”, defined as the ability to adapt and use a technological tool for a variety of purposes, using Facebook both as a means of social interaction (friends, relatives, fellow students, etc.) and for professional and labor interactions, thus taking on different roles.

Keywords: Social networks, Professional networks, Facebook, Directory of contacts.

Uribe-Tirado, Alejandro; Echavarría-Ramírez Andrés-Felipe. “Facebook como red de profesionales de bibliotecología, documentación y archivística en Iberoamérica”. En: *El profesional de la información*, 2008, noviembre-diciembre, v. 17, n. 6, pp. 670-676.

DOI: 10.3145/epi.2008.nov.11

Alejandro Uribe Tirado es comunicador social, con estudios de posgrado a nivel de especialización y maestría en gerencia de servicios de información, negocios electrónicos (e-business) e informática educativa. Profesor e investigador perteneciente a los grupos de investigación de Tecnologías de la Información y de Gestión de Conocimiento de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Candidato del Doctorado Iberoamericano en Bibliotecología e Información Científica de la Universidad de Granada, España.

Andrés Felipe Echavarría es bibliotecólogo, en proceso de formación en posgrado en el área de innovación y gestión tecnológica. Ha sido gestor de contenidos de varios proyectos tales como el portal de la Escuela Interamericana de Bibliotecología (EIB) y de la Asociación de Egresados de la EIB. Además ha trabajado como asesor de empresas internacionales de bases de datos científicas. Ha sido coordinador de los servicios de información electrónica de la Universidad de la Salle, Medellín, Colombia, y actualmente se desempeña como director de la biblioteca de la Universidad Icesi, Cali, Colombia.

Introducción

El crecimiento de la denominada Web 2.0 se debe en gran parte a la importancia que las redes sociales virtuales de “nueva generación” están teniendo entre las distintas generaciones y tipologías de internautas.

Desde muchos años atrás, antes del advenimiento de internet con todas sus potencialidades, las

redes sociales han existido (recordemos las de aficionados a la radio de onda corta, por ejemplo) y han sido parte de múltiples estudios de las ciencias humanas y hasta de las ciencias biológicas.

Una precisión necesaria, sin embargo, es que las herramientas tecnológicas son sólo medios, aunque esto pueda sonar como pero-

grullo. Muchas veces se olvida que “en sí mismas no funcionan”, y que la clave está en su utilización, en la interacción que con ellas tengan las personas, que como “laboratorios vivientes” (*living labs*, Finquelievich, 2008) muchas veces modifican y reestructuran el uso inicial que se esperaba de dichas herramientas tecnológicas.

Todo esto implica, si se considera el caso de *Facebook*, entender esta plataforma como un espacio soportado por una tecnología, pero que gracias a la interacción, al comportamiento de sus suscriptores y sus desarrolladores externos se ha convertido en una inmensa red social, es decir, constituida y determinada por las personas más que por la tecnología. Personas que la han adaptado a sus necesidades, compartiendo un doble rol: el personal-familiar y el profesional-laboral.

Penetración de las redes sociales según regiones

Se han hecho estudios sobre las principales plataformas existentes y su aceptación en diferentes países (ilustraciones 1 y 2).

Estos resultados, siempre efímeros por el mismo crecimiento de internet, permiten identificar a *Facebook* como una de las dos principales plataformas a nivel mundial, junto con *MySpace*, y para la zona iberoamericana, con *Hi5*, *Tuenti*, *Orkut* y *Bebo*.

Cada una de estas plataformas, a su vez, tiene una tendencia en cuanto al perfil mayoritario de las personas que reúnen, que en el caso de *MySpace* es principalmente público escolar y juvenil, mientras que *Facebook* es más del perfil universitario-profesional, lo cual es un primer aspecto que conduce al por qué esta plataforma ha ido más allá de generar sólo redes de amigos, familiares, compañeros de estudio, etc., y tener un mayor impacto en aspectos profesionales-laborales.

Las estadísticas de *Facebook* evidencian su crecimiento y desarrollo (v. ilustraciones 3 y 4).

Facebook y sus aplicaciones

Cuando los internautas de distintas generaciones se acercaban en forma inicial a *Facebook*, normalmente su principal interés era ubi-

Ilustración 1. Preferencias de las redes sociales 2007 (Le Monde-Opción web)

Medios sociales				Ranking Alexa			
rank-08	rank-07	Var	Website	rank-08	rank-07	Var	
1	1	=	YouTube	3	3	=	
2	2	=	Fotolog	6	6	=	
3	3	=	Blogger.com	8	8	=	
4	4	=	Wikipedia	10	10	=	
5	5	=	RapidShare	13	14	+1	
6	6	=	Vagos.es	17	16	-1	
7	16	+9	Tuenti.com	34	17	+17	
8	7	-1	Myspace	19	18	-1	
9	9	=	WordPress.com	22	21	-1	
10	14	+4	Adult.Friendfinder	30	23	+7	
11	8	-3	Tuoporno.tv	21	24	+3	
12	10	-2	Imageshack	23	25	+2	
13	12	-1	Petardas.com	28	28	=	
14	17	+3	MetroBlog	35	29	+6	
15	13	-2	Mforos.com	29	31	+2	
16	20	+4	Facebook	40	32	+8	
17	11	-6	Tu.tv	26	33	+7	
18	18	=	Redtube.com	38	37	-1	
19	15	-4	ElOtroLado.net	33	38	+5	
20	25	+5	Hi5	59	41	-18	
21	19	-2	Flickr	39	42	+3	
22	22	=	Badoo.Com	43	43	=	
23	21	-2	Youporn.com	41	45	+4	
24	-	-	Dada.net	Nuevo	47	-	
25	23	-2	Sevya.No?2	44	48	+4	
26	24	-2	Ciaos.es	49	52	+3	
27	26	-1	Muyzorras.com	61	62	+1	
28	-	-	Photobucket Image hosting and photo sharing	Nuevo	63	-	
30	29	-1	Taringa.net Image hosting and photo sharing	75	66	+9	
31	28	-3	Megaupload	69	67	+2	
32	-	-	Pornhub.com	Nuevo	74	-	
33	27	-6	Geocities	74	75	+1	
34	-	-	Dailymotion	Nuevo	82	-	
35	-	-	ImageVenue hosting	Nuevo	85	-	
36	31	-5	Pastilleros.com	85	86	+1	
37	32	-5	Meneame	87	88	+1	
38	30	-8	Mininova	81	89	+8	
39	35	-4	Foro coches	91	91	=	
40	-	-	Megaupload	Nuevo	94	-	
41	-	-	Wamba.com	Nuevo	95	-	

Ilustración 2. Preferencias de sitios Web 2.0 en España 2008 (Planelles)

Country	Members	Male	% Male	Female	% Female	Unspecified	% Unspec
United States	10,071,700	7,249,020	40.11	6,309,820	45.98	2,512,860	13.90
United Kingdom	6,825,600	2,436,400	35.70	2,896,540	42.44	1,492,660	21.87
Canada	6,850,860	2,224,840	33.45	3,026,060	45.50	1,399,960	21.05
Australia	1,920,300	584,940	30.46	845,480	44.03	489,880	25.51
Turkey	1,633,760	491,240	30.07	324,460	19.86	818,060	50.07
Sweden	960,820	313,620	32.64	384,420	40.01	262,780	27.35
Norway	822,580	297,860	36.21	339,500	41.27	185,220	22.52
France	771,580	233,960	30.32	238,320	30.89	299,300	38.79
South Africa	603,960	222,580	36.85	247,400	40.96	133,980	22.18
Colombia	488,520	133,100	27.25	146,340	29.96	209,080	42.80
Mexico	435,780	123,240	28.28	149,760	34.37	162,780	37.35
Egypt	396,200	147,080	37.12	108,160	27.30	140,960	35.58
Germany	366,000	122,020	33.34	120,240	32.85	123,740	33.81
India	333,560	113,000	33.88	89,480	26.83	131,080	39.30
Singapore	286,360	81,860	28.59	103,780	36.24	100,720	35.17
New Zealand	250,760	71,600	28.55	105,120	41.92	74,040	29.53
Spain	223,380	57,220	25.62	74,840	33.50	91,320	40.88
Israel	209,620	61,140	29.17	61,140	29.17	87,340	41.67
UAE	196,880	75,040	38.11	58,380	29.65	63,460	32.23
Malaysia	169,680	47,660	28.09	58,500	34.48	63,520	37.44
Lebanon	169,300	58,600	34.61	48,380	28.58	62,320	36.81
Ireland	167,560	45,760	27.31	61,860	36.92	59,940	35.77
Italy	161,800	47,620	29.43	51,580	31.88	62,600	38.69
Switzerland	144,400	45,740	31.68	48,920	33.88	49,740	34.45
Netherlands	139,020	41,080	29.55	45,260	32.56	52,680	37.89
China	132,460	37,560	28.36	37,200	28.08	57,700	43.56
Saudi Arabia	120,520	47,840	39.69	31,980	26.54	40,700	33.77
Pakistan	117,960	44,880	38.05	33,640	28.37	39,620	33.59
Japan	108,700	36,820	33.87	40,640	37.39	31,240	28.74
Korea	55,060	19,260	34.98	18,600	33.78	17,200	31.24
Dominican Republic	32,100	9,080	28.29	12,980	40.44	10,040	31.28
Totals	42,966,780	15,521,680	36.12	18,118,600	42	9,326,520	21.71

Ilustración 3. Estadísticas de suscriptores de Facebook según países a nivel mundial, 2007 (Vault9)

Ranking	País	U/P %	Usuarios	U/TU %	Población	URL
1	Chile	3,53	592.073	15,9	16.763.470	http://www.facebook.com/networks/67109221/Chile
2	Panamá	2,40	76.737	2,1	3.191.319	http://www.facebook.com/networks/67109329/Panama
3	Colombia	2,18	969.638	26,1	44.482.953	http://www.facebook.com/networks/67109223/Colombia
4	Venezuela	1,26	345.425	9,3	27.482.200	http://www.facebook.com/networks/67109388/Venezuela
5	España	0,99	454.143	12,2	46.063.511	http://www.facebook.com/networks/67109358/Spain
6	Costa Rica	0,90	36.829	1,0	4.075.261	http://www.facebook.com/networks/67109225/Costa_Rica
7	Uruguay	0,68	23.483	0,6	3.431.932	http://www.facebook.com/networks/67109333/Uruguay
8	Argentina	0,62	245.598	6,6	39.921.833	http://www.facebook.com/networks/67109190/Argentina
9	Bolivia	0,52	46.760	1,3	8.989.046	http://www.facebook.com/networks/67109206/Bolivia
10	México	0,49	530.378	14,3	107.449.525	http://www.facebook.com/networks/67109306/Mexico
11	República Dominicana	0,40	36.624	1,0	9.183.984	http://www.facebook.com/networks/67109236/Dominican_Republic/
12	El Salvador	0,37	25.454	0,7	6.822.378	http://www.facebook.com/networks/67109240/El_Salvador
13	Ecuador	0,36	49.874	1,3	13.748.433	http://www.facebook.com/networks/67109238/Ecuador
14	Guatemala	0,33	39.631	1,1	12.013.907	http://www.facebook.com/networks/67109261/Guatemala
15	Perú	0,28	78.419	2,1	28.302.603	http://www.facebook.com/networks/67109332/Peru
16	Nicaragua	0,24	13.464	0,4	5.570.129	http://www.facebook.com/networks/67109319/Nicaragua
17	Paraguay	0,10	6.271	0,2	6.347.884	http://www.facebook.com/networks/67109331/Paraguay
18	Brasil	0,07	139.962	3,8	188.078.227	http://www.facebook.com/networks/67109209/Brazil
19	Cuba	0,04	4.526	0,1	11.382.820	http://www.facebook.com/networks/67109228/Cuba
Totales		0,65	3.715.289	100,0	574.154.055	26/07/2008 silvaolivares@hotmail.com

Ilustración 4. Estadística de suscriptores de Facebook por países iberoamericanos, 2008
U = usuarios de Facebook, P = población, TU = total de usuarios de Facebook en los países iberoamericanos

car amigos, familiares compañeros de estudio, etc.; y utilizar diferentes aplicaciones para poder compartir con ellos una característica lúdica, de re-encuentro (*Wall* o muro, *Fotos*, *Videos*, *Pokes* o toques, etc.).

No obstante, las políticas de *Facebook* en años recientes de abrir sus códigos para que desarrolladores de todo el mundo pudieran “dar rienda suelta” a su creatividad y necesidades, y así aportar a la comunidad, ha hecho que hayan surgido múltiples aplicaciones, tanto para PC como para distintos dispositivos móviles:

<http://www.facebook.com/apps/>

Ahora existen Grupos, Páginas, Causas y aplicaciones con perfiles e intereses más especializados, con énfasis en determinados grupos profesionales como en el caso bibliotecológico, documental y archivístico de: *WorldCat*, *Read N' Share*, *My Life Reflex*, *Books iRead*, *Catálogo colectivo de REBIUN*, entre otras:

<http://www.facebook.com/apps/index.php?q=library>

<http://www.facebook.com/apps/index.php?q=books>

Grupos en Facebook relacionados con bibliotecología, documentación y archivística en Iberoamérica

Para la identificación de estos grupos se realizó una búsqueda (a 15 de septiembre de 2008) aprovechando las opciones que *Facebook* provee.

Se usaron los términos: bibliotecología, documentación, archivística, ciencia de la información, biblioteconomía, y su respectiva traducción al portugués.

La búsqueda arrojó los siguientes resultados iniciales, tabla 1.

Seguidamente se verificó la pertinencia de esos grupos para el objetivo de esta pesquisa¹ y a elimi-

nar resultados duplicados por tener nombres muy amplios que incluían más de dos de las palabras claves seleccionadas, lo que llevó finalmente a identificar 56 grupos.

Se determinaron los propósitos del grupo, sus interrelaciones con determinadas organizaciones y el nivel de intercambio de información (contenidos) e interacción entre sus miembros, y se definieron 6 variables: *nombre*; *descripción*; *número de miembros*; *número, frecuencia y actualidad de elementos publicados*; *número, frecuencia y actualidad de las publicaciones en el muro*; *otros recursos utilizados y compartidos: fotos, videos, foros, links, etc.* (Ver Anexo: tabla con los 56 grupos analizados).

Es síntesis, se puede indicar en cuanto a número de miembros (suscriptores) que los grupos se distribuyen así, tabla 2.

Palabra clave	Bibliotecología	Documentación	Archivística	Ciencia de la Información	Biblioteconomía
No. de grupos	26	143	6	75	6

Palabra clave	Biblioteconomía	Documentação	Arquivística /Arquivos	Ciência da informação	Gestão da informação
No. de grupos	2	2	10	2	5

Tabla 1

Miembros	n	%
menos de 10	15	27
de 11 a 30	18	32
de 31 a 50	6	11
de 51 a 100	4	7
de 101 a 200	9	16
de 201 a 300	3	5
más de 300	1	2

Tabla 2

Elementos publicados por el administrador –editor principal y creador del grupo– y por los *oficiales* –responsables también del grupo–. Se encontraron los siguientes resultados (por mes, considerando el promedio de los últimos 12 meses), tabla 3.

Publicaciones al mes	n	%
ninguna	30	53
menos de 1	21	38
de 1 a 2	4	7
de 3 a 4	1	2

Tabla 3

Las publicaciones en el Muro son uno de los complementos de los grupos de *Facebook* que evidencian mayor grado de participación de todos los miembros. Se encontró (por mes, considerando el promedio de los últimos 12 meses), tabla 4.

Publicaciones al mes en el muro	n	%
ninguna	21	37
menos de 1	24	43
de 1 a 2	5	9
de 3 a 4	3	5
de 5 a 6	0	0
de 7 a 8	2	4
más de 9	1	2

Tabla 4

Los foros son otra opción que permite un intercambio de ideas y contenidos entre los miembros, complementario al Muro, tabla 5.

Foros	n	%
ninguno	35	62
de 1 a 2	13	24
de 3 a 4	4	7
de 5 a 6	0	0
de 7 a 8	3	5
más de 9	1	2

Tabla 5

Fotografías, tabla 6.

Fotografías	n	%
ninguna	31	55
menos de 10	11	20
de 11 a 30	4	7
de 31 a 50	3	5
de 51 a 100	6	11
más de 100	1	2

Tabla 6

Finalmente, en cuanto a los vídeos, sólo en 4 grupos (7%) se había compartido este tipo de contenido (de 1 a 4 vídeos), y respecto a links remitiendo a las organizaciones que están relacionadas directamente con estos grupos, 21 de ellos sí presentaban esta información (38%).

Grupos en otras plataformas

Los resultados de *Facebook* se compararon con otras plataformas de mayor uso en diferentes países iberoamericanos: *Hi5*, *Tuenti*, *Orkut*, *Bebo*, *Xing*, *LinkedIn* y *Viadeo* utilizando las mismas palabras clave en español y en portugués:

Hi5

- Biblioimperius: lo más hot de los libros
24 miembros, 7 temas (51 mensajes del 27/07/2007 al 8/04/2008)
- Colegio de Bibliotecología, UNAM
43 miembros, 10 temas (14 mensajes del 11/05/2008 al 10/09/2008).
- UCV / Bibliotecología, 1 miembro, 1 tema (0 mensajes).
- Bibliotecología y Ciencias de la Información.
13 miembros, 5 temas (23 mensajes del 5/05/2008 al 20/07/2007).
- Bibliotecología U de A.
7 miembros, 0 temas
- Imprenta de Bibliotecología
3 miembros, 0 temas

Tuenti

Al ser una red cerrada, a la cual sólo se puede acceder previa invitación u obtención de algún premio de invitación², hace que la presen-

cia de grupos o redes de personas con temas o procedencias comunes sea más difícil, aunque se ubican actualmente 3 grupos-redes:

- Facultad de Biblioteconomía y Documentación, Universidad Complutense de Madrid:
103 amigos vinculados, 13 mensajes de noticias de inicio, 75 mensajes en el tablón de anuncios y 66 fotos.
- Facultad de Traducción y Documentación, Universidad de Salamanca:
63 amigos vinculados, 1 mensaje de noticia de inicio, 40 mensajes en el tablón de anuncios y 2 fotos.
- Biblioteca Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid:
103 amigos vinculados, 2 mensajes de noticias de inicio, 22 mensajes en el tablón de anuncios y 1 foto.

Orkut

Es la plataforma predominante en Brasil, que inicialmente era para soportar foros, por lo cual los grupos hallados tienen una trayectoria muy activa ya desde 2004.

Por la palabra clave *Biblioteconomia* se ubicaron 183 grupos; por *Documentação*, 22; *Arquivística*, 4; *Ciência da informação*, 14; y *Gestão da Informação*, 24 grupos.

Los principales grupos se pueden ver en la tabla 7.

Xing

En esta red profesional-laboral (que absorbió a *Neurona* y *eConozco* –antes llamado *OpenBC*–), sólo se ubicó un grupo, aunque con un nivel importante de actividad: *Bibliotecología y Ciencias de la Información* (1.736 miembros y 279 mensajes).

En *LinkedIn* y *Viadeo*, plataformas profesionales-laborales muy utilizadas, no se encontraron grupos, al igual que en *Bebo*.

Conclusiones

Tras el análisis de la plataforma *Facebook* en relación con la presencia y actividad de grupos relacionados con bibliotecología, documentación y archivística en Iberoamé-

Nombre del grupo	Miembros	Fecha de creación	
Biblioteconomía	4.907	24 marzo 2004	700 temas, 9 encuestas
Biblioteconomía! Biblio o Q?	1.917	24 noviembre 2004	154 temas, 1 encuesta
Ciência da Informação - INFO	1.668	2 agosto 2004	140 temas, 0 encuestas
Biblioteconomía inteligente	1.558	16 julio 2004	250 temas, 1 encuesta
Biblioteconomía - UniRio	916	2 julio 2004	350 temas, 0 encuestas
Eu amo a Biblioteconomía!	872	16 diciembre 2004	150 temas, 1 encuesta
Concursos em Biblioteconomía	894	11 abril 2006	150 temas, 0 encuestas
Ciência da Informação	793	11 mayo 2004	50 temas, 0 encuestas
Biblioteconomía - UnB	617	1 agosto 2004	375 temas, 4 encuestas
Biblioteconomía - UFMG	591	14 septiembre 2004	309 temas, 5 encuestas
Biblioteconomía Ufrgs	537	20 junio 2004	575 temas, 5 encuestas
Biblioteconomía-UFF	470	29 junio 2004	300 temas, 1 encuesta
Biblioteconomía - Fespsp	447	5 septiembre 2004	150 temas, 0 encuestas
Biblioteconomía - UFSC	433	30 agosto 2004	90 temas, 0 encuestas
Ciência da Informação	793	11 mayo 2004	50 temas, 0 encuestas
Gestão da Informação - UFPR	375	2 septiembre 2004	253 temas, 6 encuestas

Tabla 7

rica, una primera conclusión es que es evidente el crecimiento y cambio que está teniendo, al integrar las facetas de ocio con los intereses profesionales-laborales comunes.

Los grupos profesionales-laborales de *Facebook* sobre dicha materia incluso superan en número a las plataformas exclusivas para este tipo de redes.

No obstante, las posibilidades que ofrece *Facebook* para grupos profesionales no implican el éxito de las propuestas, ya que en muchos grupos se evidencia su poca o casi nula participación e interacción (el 27% de los grupos identificados tiene menos de 10 miembros, y un 37% no presenta ningún tipo de publicación o contenido compartido). O sea, no basta con crear un grupo, sino que debe haber personas que lo animen, divulguen, gestionen, y publiquen contenidos. Para esta herramienta de la Web 2.0, como ya se ha verificado en los blogs, es también necesario tener en cuenta la llamada regla del 1%, del 19% y del 80% como indican **Catuxa Seoane** y **Vanesa Barrero**, citando a **Jason Calacanis**: "Existe un 1% de creadores de contenidos, un 19% de contribuidores, que son los que generan la comunidad en torno al blog o grupo, frente al 80% exclusi-

vamente consumidor. Con lo que se mantiene la regla del 1% como la locomotora que tira del tren".

El cumplimiento de la regla 1-19-80 no impide que haya grupos que sí aprovechan las ventajas de estas plataformas, por ejemplo:

Sociedad Colombiana de Archivistas, Eba-Ucv, Bibliotecología en Chile, Facultad de Sistemas de Información y Documentación UniSalle, EGCTI: La Comunidad de los Profesionales de la Información, Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB, Asociación Colombiana de Bibliotecólogos y Documentalistas-Ascolbi, Infoesfera, Egresados EBA-UCV, Bibliotecología y Documentación UTEM, y Bibliotecólogos U. de A.

En síntesis, *Facebook* en el ámbito bibliotecológico, documentalista y archivista iberoamericano está siendo una buena plataforma para crear y desarrollar redes profesionales-laborales, pero que aún falta mucho camino para llegar a niveles como los que muestran los grupos brasileños con su trayectoria de trabajo en red (plataforma *Orkut*) o los casos en *Facebook* de grupos profesionales del ámbito norteamericano o de habla inglesa, como: *Librarians and Facebook* (6.570 miembros), *Libraries and*

Librarians (4.002 miembros) *American Library Association Members* (3.894 miembros), *NextGen Librarians* (3.542 miembros) *FacebookAppsForLibraries* (3.294 miembros), entre otros.

El potencial de *Facebook* no se queda para el caso de estos profesionales de la información sólo en realizar interacciones con sus pares y colegas, sino también para generar espacios de intercambio con sus usuarios, como se evidencia al realizar una búsqueda sólo considerando la palabras clave *biblioteca* o *library*, que permiten ubicar más de 500 grupos para cada una. Ello también se evidencia en la misma literatura de esta área del conocimiento al considerar las ya múltiples experiencias en distintas unidades de información (bibliotecas, centros de documentación, archivos, etc.) de todo el mundo, que están utilizando los grupos de *Facebook* y otras aplicaciones similares como medio para mejorar y diversificar sus servicios de información y acercarse más a sus usuarios.

Notas

1. En muchos casos eran sitios de diferentes unidades de información que utilizaban esas palabras clave, o de otros tipos de grupos.

2. Esta práctica de premios para ingresar en esta red es ya común entre distintos *bloggers* que piden algo a cambio por regalar una de las 20 invitaciones iniciales que se dan a quien es aceptado.

Bibliografía

Acquisti, Alessandro; Gross, Ralph. "Imagined communities: Awareness, information sharing, and privacy on the Facebook". **P. Golle & G. Danezis** (Eds.), *Proceedings of 6th Workshop on privacy enhancing technologies*, Cambridge, UK: Robinson College, 2006, pp. 36-58.

Arroyo, Natalia; Merlo-Vega, José-Antonio. Aplicaciones libres e iniciativas sociales en bibliotecas y centros de documentación: bibliografía inicial. Sedic, 2006.

Boyd, Danah M.; Ellison, Nicole B. Social network sites: Definition, history, and scholarship. En: *Journal of computer-mediated communication*, 2007, v. 13, n. 1, article 11. Consultado en: 2-9-2008.
http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd_ellison.html

Calacanis, Jason. The three C's (or the 1, 19, and 80%) of social media (one more time). Citado por Seoane, Catuxa y Barrero, Vanesa. Regla del 1%, del 19% y del 80%. Consultado en: 10-9-2008.
<http://www.deakialli.com/2006/10/12/regla-del-1-del-19-y-del-80/>

Charnigo, Laurie; Barnett-Ellis, Paula. "Checking out Facebook.com: The impact of a digital trend on academic libraries". En: *Information technology and libraries*, 2007, v. 26, n. 1, March, pp. 23-34.

Finquelievich, Susana. "¿Laboratorios vivientes (living labs) para América Latina?". En: *Winds-LAC newsletter*, 2008, mayo.
http://www.winds-la.eu/winds/index.php?option=com_notizario&Itemid=85&startpage=4

Fundación Acceso y Comunidad Virtual Mística. *Evaluando el impacto social de la internet. El caso de las organizaciones de la sociedad civil en Centroamérica*. Consultado en: 10-8-2004.
<http://www.acceso.org.cr>

Gómez-Hernández, José-Antonio; Saorín-Pérez, Tomás. "Alfabetizarse desde dentro en la Web 2.0. Aprender a informarse y comunicarse en redes sociales". En: *Educación y biblioteca*, 2006, n. 156, pp. 131-137.

Lorca, Julio; Pujol, Laia. "Redes sociales: descripción del fenómeno, situación actual y perspectivas". En: *Revista eSalud.com - Fesalud. Fundación para la eSalud*. 2008, v. 4, n. 15, pp. 1-15.

Le Monde. Réseaux sociaux: des audiences différentes selon les continents. Traducción de Opción web. Mapa de redes sociales en el mundo. Consultado en: 1-9-2008.
<http://www.opcionweb.com/?p=371>

Margaix-Arnal, Dídac. Lectura, universidad y recursos 2.0. *Educación y biblioteca*, 2008, mayo-junio, n. 165, pp. 83-88.

Miller, Sarah-Elizabeth; Jensen, Lauren A. "Connecting with students where they are: on Facebook". En: *Marketing library services*. 2007, v. 21, n. 5.

Planelles, David. "Ranking de redes sociales en España, mayo 2008. Consultado en: 2-9-2008.
<http://www.121buzz.net/2008/06/ranking-redes-sociales-en-espaa-mayo.html>

Vault9. Facebook member stats - An update. Consultado en: 2-9-2008.
<http://midnightexcess.wordpress.com/2007/11/23/facebook-member-stats-an-update/>

Alejandro Uribe-Tirado, Escuela Interamericana de Bibliotecología, Universidad de Antioquia. Cra. 82, n. 33-42, Apartado 702, 1226 Medellín, Colombia
Tel.: +57-4 219 59 37; fax: +57-4 219 59 46
auribe@bibliotecologia.udea.edu.co

Andrés-Felipe Echavarría-Ramírez, Biblioteca, Universidad Icesi, Calle 18 # 122-135 Pance, Cali, Colombia.
Tel.: +57-2 555 23 34; fax: 555 14 41
afechavarría@icesi.edu.co

Anexo

Nombre	Número de miembros	Número de elementos publicaciones / 12 meses	Número de publicaciones en el muro / 12 meses	Fotos	Videos	Foros	Link
1. Sociedad Colombiana de Archivistas	326	1,0	9,2	58	1	2	si
2. EBA-UCV	288	0,9	8,0	112	0	52	si
3. Bibliotecología en Chile	267	2,2	7,6	96	1	9	si
4. Facultad de Sistemas de Información y Documentación Unisalle	218	1,4	3,9	16	0	9	no
5. EGCTI: La Comunidad de los Profesionales de la Información	196	0,3	3,8	85	0	3	no
6. Facultat de Biblioteconomia i Documentació. UB	195	0,2	3,3	4	4	2	si
7. Asociación Colombiana de Bibliotecólogos y Documentalistas - ASCOLBI	187	0,7	2,3	0	0	3	si
8. Infoesfera	181	0,8	2,2	61	0	7	si
9. Egresados EBA-UCV	154	0,0	2,0	26	0	1	no
10. Bibliotecología y Documentación UTEM	146	0,2	1,8	8	0	2	no
11. Bibliotecólogos U de A	122	0,5	1,1	1	0	0	no
12. Facultad Humanidades y Educación	113	0,0	0,8	31	0	1	si
13. Estudiantes de la EBA	101	1,0	0,7	2	0	0	no
14. Comité Red Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Info. y Documentación	63	0,0	0,7	0	0	0	no
15. Biblioteconomía y Documentación-Universidad Carlos III De Madrid	56	0,5	0,7	39	0	0	si
16. Técnicos Profesionales en Archivística	55	0,0	0,7	0	0	0	no

Nombre	Número de miembros	Número de elementos publicaciones / 12 meses	Número de publicaciones en el muro / 12 meses	Fotos	Videos	Foros	Link
17. Bibliotecología y Archivística	53	1,0	0,5	0	0	1	no
18. Asegrabci	42	0,1	0,4	3	0	0	si
19. A&C Ltda Sistemas Archivos e Información	41	0,1	0,4	14	0	0	si
20. Museodata	41	0,2	0,3	0	0	0	si
21. Bibliotecólogos Bohemios Club (Bbc). Bibliotecología Javeriana	37	0,4	0,3	17	2	1	no
22. Archivistas y Restauradores	37	0,3	0,3	32	0	0	no
23. Javeriana - Information Science	33	0,0	0,3	0	0	0	si
24. Documento Colectivo Documental	30	0,1	0,2	0	0	4	si
25. IV Encuentro Internacional de Catalogadores	29	0,2	0,2	0	0	0	si
26. Biblioteconomía y Documentación- Universidad Complutense de Madrid	28	0,0	0,2	0	0	0	si
27. Punto de Encuentro Estudiantes de Bibliotecología y Archivología	26	0,0	0,1	71	0	2	no
28. Biblio-Info-Sociedad (Bibliotecas, Información y Sociedad)	26	0,0	0,2	0	0	0	si
29. Egresados de EBA-LUZ	24	0,0	0,1	0	0	4	no
30. Archivistas de Colombia	23	0,3	0,1	0	0	1	no
31. Planificación de la Información y la Documentación Digital	22	0,0	0,1	0	0	1	no
32. Compañeros Bibliotecología Puj 1990	21	0,1	0,1	6	0	0	no
33. Ciencias de la Información - Uniquindío	18	0,0	0,1	2	0	0	no
34. Bibliotecología y Documentación UTEM 2006	18	0,0	0,1	0	0	0	si
35. Biblioteconomía - Librarian	16	0,0	0,1	1	0	1	no
36. Edocpa 2008	16	0,0	0,0	0	0	0	si
37. Becarios de La Cátedra Robert Stevenson	14	0,0	0,0	1	0	0	si
38. Biblioteconomía y Documentación. Universidad de Granada	14	0,0	0,0	0	0	0	si
39. Los Q han sido estudiantes de Bibliotecología en El Poly	14	0,0	0,0	0	0	0	no
40. Admon de Sistemas de Información y Documentación	12	0,0	0,0	0	0	0	no
41. Ex-Alumnos Bibliotecología UPLA '97	11	0,1	0,0	0	0	0	no
42. Biblioportel	9	0,0	0,0	0	0	0	si
43. Bibliotecología y Documentación UTEM 05'	8	0,0	0,0	0	0	0	no
44. Digitalización de Documentos Informativos en los Municipios	8	0,0	0,0	0	0	0	no
45. Escuela Bibliotecología Ucv 1977-1983	8	0,0	0,0	0	0	0	no
46. Iuetaeb	6	0,5	0,0	0	0	2	no
47. Facultad de Biblioteconomía y Documentación (Univ. De Granada)	5	0,0	0,0	0	0	0	no
48. Bibliotecarios de Suceso!!!	4	0,0	0,0	64	0	0	no
49. Ciencia de la Información- Bibliotecología	4	0,0	0,0	0	0	0	no
50. Administradores de Información Javerianos	3	0,1	0,0	0	0	2	no
51. Iuetaeb T.S.U En Inf y Documentación	3	0,3	0,0	2	0	0	no
52. UPLA - Egresados 1994 de Bibliotecología	3	0,0	0,0	1	0	0	no
53. Egresados Ciencia de la Información Uniquindío	3	0,0	0,0	0	0	0	no
54. Bibliotecología UH '04	2	0,0	0,0	0	0	0	no
55. Ciência da Informação - PUC Minas	1	0,0	0,0	0	0	0	no
56. Ex- Alumnos De La Prom. XIV 2007 Información Y Documentación Del IUETAEB	1	0,0	0,0	0	0	0	no